

NEFT-GAZ SANOATI FAOLIYATINING TA'SIRIDA HUDUD ATROFIDAGI TUPROQLARNING EKOLOGIK HOLATINING O'ZGARISHI

¹Safarov Anvar Abdinazarovich, ²Muxammadiyev Jasur Mardon o'g'li

^{1,2}O'zDJTU, Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchilari

Annotatsiya. Ushbu maqolada Neft-gaz sanoati faoliyatining hudud atrofida tarqalgan tuproqlarning ekologik holatiga ta'siri natijasida tuproqlarning xossa va xususiyatlarining o'zgarishi hamda tuproq faunasi, florasining kamayishga uchrashi, tuproqlarning unumdorligining pasayishi haqida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: neft-gaz, tuproq, ekologik holat, fauna, flora, unumdorlik.

Abstract. This article presents some information about changes in the properties and characteristics of soils as a result of the influence of the oil and gas industry on the ecological condition of the soils scattered around the area, as well as the decrease in soil fauna and flora, and the decrease in soil fertility.

Key words: oil and gas, soil, ecological condition, fauna, flora, productivity.

Абстракт. В данной статье представлены некоторые сведения об изменении свойств и характеристик почв в результате влияния нефтегазовой промышленности на экологическое состояние почв, разбросанных по территории, а также уменьшения почвенной фауны и флоры, а также снижение плодородия почвы.

Ключевые слова: нефть и газ, почвы, экологическое состояние, фауна, флора, продуктивность.

Kirish. Dunyo miqyosida neft-gaz sanoati tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Albatta, bugungi kunda ko'pgina tarmoqlarda neft-gaz mahsulotlaridan ko'plab foydalanilmoqda. Shu tarmoqlardan biri, transportlarni neft-gaz mahsulotlarisiz tasavvur ham qilish qiyin. Lekin, neft-gaz sanoati faoliyati natijasida atrof-muhitga ko'plab miqdorda kimyoviy zaharli chiqindilar ham chiqarilmoqda. Bu kimyoviy zaharli chiqindilar atmosfera havosining, ochiq suv havzalarining, tuproqlarning ifloslanishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari neft-gaz mahsulotlari bilan ishlaydigan transport vositalari faoliyatidan ham atmosfera havosiga ko'pgina zaharli kimyoviy moddalar chiqariladi. Bu esa atmosfera havosining ifloslanishiga sabab bo'ladi. Neft-gaz sanoati tarmoqlari faoliyati natijasida, ayniqsa, hudud atrofida tarqalgan tuproqlar ham neft va neft mahsulotlari hamda og'ir metallar bilan ifloslanib, hudud tuproqlarining ekologik holatining o'zgarishiga olib kelmoqda. Tuproqlarning biologik, fizik-kimyoviy xossa va xususiyatlari o'zgarishga uchramoqda. Tuproqlar tarkibidagi mikroorganizmlar kamayib, tuproqlarning unumdorligi pasayib bormoqda. Bu holat tabiiy ekotizmga salbiy ta'sir etib, bu tuproqlarda tabiiy o'suvchi o'simliklarning ham kamayishiga, ba'zi hollarda umuman yo'qolib ketishiga olib kelmoqda. Bu muammolarni hal qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Tuproqlarni ifloslantiruvchilar orasida eng xavfli moddalardan biri neft va neft mahsulotlari hisoblanadi. Yakutiyaning Arktika mintaqasida neft bilan ifloslangan tuproqlarning ekologik holati o'rganilgan. Tadqiqot geokimyoviy va mikrobiologik tahlil usullari asosida amalga oshirilgan. Natijada tuproqlarning chirishi va tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning kamayishi kuzatilgan. Oqibatda tuproqlarning tabiiy foni yuqori darajada texogen buzilishga uchrangani aniqlangan [1].

Bir qator tadqiqotchilar tomonidan, Perm viloyatidagi Sarmatik aralash oʻrmonlarida joylashgan Gozhanskoye konidan neft qazib olish faoliyati natijasida tuproqlarning degradatsiyasi va ifloslanishi oʻrganilgan. Tadqiqot doirasida jami 303 ta tuproq namunasi olingan. Tuproq tarkibidagi neft miqdorini oʻlchash IR-spektrometriya usuli bilan amalga oshirilgan. Natijada tuproqlarning uglevodorodlar, benzopiren va xloridlarning yuqori konsentratsiyasi bilan ifloslanganligi aniqlangan [2].

Prekarpot oʻlkasi hududidagi neftni burgʻulash jarayonida tuproqlarning neft bilan ifloslanish dinamikasi oʻrganilgan. Tadqiqot 2007-2016 yillar davomida oʻtkazilgan. Transsuperaqual landshaftlardagi loylarda eng yuqori ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi 1750 mg/kg gacha yetganligi aniqlangan. Ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi tuproqlarning chuqurroq qismlarida kamayishi kuzatilgan. Burgʻulash ishlari toʻxtatilganidan keyin 1,5 yil oʻtgach, chirindili gorizont oraligʻida neft mahsulotlarining oʻrtacha konsentratsiyasi 2,7 barobar, 2,5 yildan soʻng esa 4 baravardan ortiq kamaganligi aniqlangan [3].

Bugungi kunda tuproqlarning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi natijasida tuproqlar tanazzulga uchrab, choʻllanish jarayoni yildan-yilga oshib bormoqda. Qozogʻiston respublikasida ham tuproqlar neft va neft mahsulotlari bilan ifloslanib, choʻl hududlari maydoni kengayib bormoqda. Bu holat ifloslangan tuproqlarni neft va neft mahsulotlaridan tozlashni taqozo etadi. Olimlar tuproq tarkibidagi neft va neft mahsulotlarini zararsizlantirish uchun turli usuldagi quyosh konstruksiyalaridan foydalanishgan, natijada tuproqlar neft va neft mahsulotlaridan tozalangan. Olimlar tomonidan bu usullar ekologik toza usullar ekanligi taʼkidlanmoqda [4].

Xusola. Neft-gaz sanoati tarmoqlarining faoliyati natijasida tuproqlar neft va neft mahsulotlari bilan ifloslanib, tuproqlarning biologik, fizik-kimyoviy xossalarning oʻzgarishi ortib bormoqda. Tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning miqdori kamayib, tuproqlarning unumdorligi pasaymoqda. Neft-gaz sanoati korxonalarini atrofidagi mavjud qishloq xoʻjaligi ekinlarining hosildorligi pasayishiga sabab boʻlmoqda. Natijada tuproqlar degradatsiyaga uchrab, choʻllanish jarayoni keskin darajada avj olmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlarni tozalab, qayta tiklash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lifshits S., Glyaznetsova Y., Erofeevskaya L., Chalaya O., Zueva I. Effect of oil pollution on the ecological condition of soils and bottom sediments of the arctic region (Yakutia) // Environmental Pollution. Volume 288, 1 November 2021, 117680. –P. 20-35.
2. Buzmakov S.A., Khotyanovskaya Y.V. Degradation and pollution of lands under the influence of oil resources exploitation // Applied Geochemistry. Volume 113, February 2020, 104443. –P. 1-12.
3. Karabyn V., Popovych V., Shainoha I., Lazaruk Y. Long-term monitoring of oil contamination of profile-differentiated soils on the site of influence of oil-and-gas wells in the central part of the Boryslav-Pokuttya oil-and-gas bearing area // LSULS Digital Repository - 2019. –P. 1-15.
4. Abdibattayeva M., Xintai S., Almatova B., Umbetbekov A., Satarbayeva A., Asanova G. Soil degradation due to pollution by oil and oil products and the development of a way to prevent them // Eurasian Journal of Ecology. №2 (59). 2019. –P. 25-38.